

INKLUZIV TA'LIM JAMIYATDAGI O'RNI

Odina Yusupova

University of Business and Science Filologiya fakulteti

O'zbek tili va adabiyoti yo'nalishi 2-kurs talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19396199>

Annotatsiya: Mazkur maqolada inkluziv ta'limning asosiy tamoyillari, uning jamiyat taraqqiyotidagi o'rni va ahamiyati tahlil qilinadi. O'zbekistonda inkluziv ta'limni rivojlantirish bo'yicha amalga oshirilayotgan islohotlar, xususan, alohida ta'lim ehtiyojlariga ega bo'lgan bolalarni umumta'lim tizimiga jalb etish masalalari yoritilgan. Tadqiqot natijalari inkluziv ta'lim ijtimoiy tenglikni ta'minlash, bolalarni jamiyatga moslashtirish va ijtimoiy hamjihatlikni mustahkamlashda muhim omil ekanligini ko'rsatadi.

Kalit so'zlar: inkluziv ta'lim, ta'lim tengligi, ijtimoiy integratsiya, maxsus ehtiyojlar, jamiyat taraqqiyoti.

Аннотация

В статье рассматриваются основные принципы инклюзивного образования и его роль в развитии общества. Освещаются реформы, проводимые в Узбекистане, направленные на развитие инклюзивного образования, а также вопросы интеграции детей с особыми образовательными потребностями в систему общего образования. Результаты исследования показывают, что инклюзивное образование является важным фактором обеспечения социальной справедливости, адаптации детей и укрепления общественной сплочённости.

Ключевые слова: инклюзивное образование, равенство в образовании, социальная интеграция, особые образовательные потребности, развитие общества.

Abstract

This article analyzes the main principles of inclusive education and its role in societal development. It highlights ongoing reforms in Uzbekistan aimed at developing inclusive education and integrating children with special educational needs into the general education system. The findings show that inclusive education plays a crucial role in ensuring social equality, supporting children's adaptation, and strengthening social cohesion.

Keywords: inclusive education, educational equality, social integration, special needs, societal development.

Inkluziv ta'lim zamonaviy ta'lim tizimining muhim yo'nalishlaridan biri bo'lib, barcha bolalar uchun teng ta'lim olish imkoniyatini yaratishga qaratilgan. Bu tizim nogironligi bo'lgan va sog'lom bolalar o'rtasidagi to'siqlarni bartaraf etib, ularni yagona ta'lim muhitida rivojlanishini ta'minlaydi.

O'zbekistonda ham so'nggi yillarda inkluziv ta'limni rivojlantirishga katta e'tibor qaratilmoqda. Jumladan, 2020-yil 13-oktabrda alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalarga ta'lim berish tizimini takomillashtirish bo'yicha muhim qaror qabul qilindi. Ushbu qaror asosida umumta'lim maktablarida inkluziv ta'limni bosqichma-bosqich joriy etish, o'qituvchilar malakasini oshirish va bolalar uchun qulay sharoitlar yaratish vazifalari belgilandi.

Inkluziv ta'lim tushunchasi barcha bolalarning, ularning jismoniy yoki ruhiy holatidan qat'i nazar, teng huquqli ravishda ta'lim olishlarini nazarda tutadi. Bu nafaqat ta'lim tizimini, balki jamiyatning ijtimoiy tuzilmasini ham ijobiy tomonga o'zgartiradi.

“Inkluziv” va “integratsiyalashgan” tushunchalari o'xshash bo'lsa-da, ular o'rtasida muhim farq mavjud. Integratsiya — bu bolani mavjud tizimga moslashtirish bo'lsa, inkluziya esa tizimning o'zini barcha bolalar ehtiyojiga moslashtirishni anglatadi.

Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, inkluziv ta'lim quyidagi muhim vazifalarni hal qiladi:

- imkoniyati cheklangan bolalar uchun qulay psixologik va pedagogik muhit yaratish;
- ta'lim jarayonida tenglikni ta'minlash;
- bolalarni ijtimoiy hayotga moslashtirish;
- jamiyatda bag'rikenglik va hamjihatlikni rivojlantirish.

Shuningdek, maktablarda o'qituvchilar, ota-onalar va jamiyatning hamkorligi muhim ahamiyatga ega. O'quv jarayonida bolalarning yutuqlarini rag'batlantirish, ularni kamsitmaslik va teng munosabatda bo'lish inkluziv ta'limning asosiy shartlaridan biridir.

Natijalar shuni ko'rsatadiki, inkluziv ta'lim joriy etilgan muassasalarda bolalarning ijtimoiy moslashuvi yaxshilanadi, o'zaro hurmat va hamkorlik muhiti shakllanadi.

Xulosa

Xulosa qilib aytganda, inkluziv ta'lim jamiyat taraqqiyotining muhim omillaridan biri hisoblanadi. U nafaqat alohida ehtiyojli bolalarning ta'lim olish huquqini ta'minlaydi, balki jamiyatda tenglik, bag'rikenglik va ijtimoiy adolatni qaror toptirishga xizmat qiladi.

O'zbekistonda inkluziv ta'limni rivojlantirish bo'yicha amalga oshirilayotgan islohotlar ushbu yo'nalishda muhim qadam bo'lib, kelajakda yanada mukammal tizimni shakllantirishga xizmat qiladi. Shu bois, ta'lim tizimini takomillashtirishda inkluziv yondashuvni keng joriy etish dolzarb vazifa hisoblanadi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Shomaxmudova R.Sh. “Maxsus va inkluziv ta'lim”. – Toshkent, 2011.
2. Muminova L.R. “Inkluziv ta'lim”. – Toshkent, 2014.
3. Ture Honadon. “Inkluziv ta'lim”. – Toshkent, 2003.